

TURKIYANING HATAY (OVAKENT) O'ZBEKLARI HAYOTIDA PALOV MAROSIMINING IJTIMOIIY-RAMZIY AHAMIYATI

Bebitov Maqsud Abdirasulovich

UDK: 9(93)(93/94) Tel: +998(97) 786-33-00

E-mail: m.bebitov@dtpi.uz

<https://orcid.org/0000-0002-6013-5586>

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

(Denov O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640196>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Turkiyaning Hatay viloyati Ovakent mahallasiga 1982-yilda Afg'onistondan kelib joylashgan o'zbek muhojirlari jamoasida palov (o'zbek oshi) marosimining ijtimoiy va ramziy ahamiyatini mavjud adabiyotlar va etnografik manbalar asosida tahlil qilishga bag'ishlangan. Palov ularning madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, tug'ilish, o'lim, to'y, sunnat to'yi, askarni xayrlash va boshqa madaniy tadbirlarda tayyorlanishi bilan ijtimoiy va majburiy xarakterga ega. Marosim doirasida palov tayyorlash va ulashish orqali jamoa birdamligi, madaniy kimlikning uzluksiz tiklanishi va an'analarning saqlanib qolishi ta'minlanadi. Shuningdek, tadqiqotda yosh avlodning ovqatlanish usuli (qo'l o'rniga qoshiq ishlatish) va Navro'z bayramidan voz kechish kabi madaniy o'zgarishlar ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari nafaqat o'zbek muhojirlarining madaniy hayotini tushunishga, balki boshqa muhojir jamoalarda an'anaviy oziq-ovqat amaliyotlarining o'rni haqida fikr yuritishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: O'zbek oshi, palov marosimi, madaniy identitet, ijtimoiy birdamlik, muhojirlik, madaniy moslashish, Ovakent, Hatay, Afg'oniston, transmilliy madaniyat.

Abstract. This study examines the social and symbolic significance of the palov (Uzbek pilaf) ceremony within the community of Uzbek migrants who settled in the Ovakent neighborhood of Hatay Province, Turkey, in 1982, following their displacement from Afghanistan. The research is based on existing literature and ethnographic sources. Palov constitutes an integral component of their cultural practices, assuming a socially obligatory role in events such as births, funerals, weddings, circumcision ceremonies, military send-offs, and other cultural occasions. Through the rituals of preparing and sharing palov, community solidarity is reinforced, cultural identity is continuously renewed, and traditions are preserved. Additionally, the study analyzes cultural transformations, including the younger generation's preference for using spoons instead of hands for eating and the discontinuation of Nowruz celebrations. The findings not only contribute to a deeper understanding of the cultural life of Uzbek migrants but also provide insights into the role of traditional food practices in other migrant communities.

Keywords: Uzbek pilaf, palov ceremony, cultural identity, social solidarity, migration, cultural adaptation, Ovakent, Hatay, Afghanistan, transnational culture.

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу социального и символического значения церемонии палов (узбекского плова) в сообществе узбекских мигрантов, переселившихся в 1982 году из Афганистана в район Овакент провинции Хатай (Турция). Исследование основано на существующих литературных источниках и этнографических материалах. Палов является неотъемлемой частью их культуры и носит социально-обязательный характер, готовясь по случаю таких событий, как рождение, смерть, свадьба, обрезание, проводы в армию и других культурных мероприятий. В рамках церемонии приготовление и раздача плова способствуют укреплению общинной солидарности, непрерывному воспроизводству культурной идентичности и сохранению традиций. Кроме того, в исследовании анализируются культурные изменения, такие как использование ложек

вместо рук при употреблении пищи среди молодого поколения и отказ от празднования Навруза. Результаты исследования позволяют не только лучше понять культурную жизнь узбекских мигрантов, но и поразмышлять о роли традиционных пищевых практик в других мигрантских сообществах.

Ключевые слова: Узбекский плов, церемония палов, культурная идентичность, социальная солидарность, миграция, культурная адаптация, Овакент, Хатай, Афганистан, транснациональная культура.

Kirish. Turkiyaning Hatay viloyati Ovakent mahallasida 1982-yilda Afg'onistondan ko'chib kelgan o'zbek muhojirlari jamoasida palov (o'zbek oshi) marosimining ijtimoiy va ramziy ahamiyatini ikkilamchi manbalar asosida o'rganish ushbu tadqiqotning markaziy maqsadidir. Tarixiy jihatdan turli madaniyatlar chorrahasida joylashgan Hatay viloyati, ayniqsa Ovakent mahallasi, madaniy antropologiya tadqiqotlari uchun muhim obyekt hisoblanadi.

Sovet-Afgon urushi (1978-1989) davrida Afg'onistondan ko'chib kelgan o'zbek muhojirlari yangi muhitda o'z madaniy identitetini saqlash va moslashish jarayonida an'anaviy oziq-ovqat amaliyotlariga, xususan palov marosimiga tayanadi. Markaziy Osiyo turkiy xalqlarida keng tarqalgan bo'lsa-da, palov bu jamoada nafaqat asosiy ovqat, balki ijtimoiy birdamlik, kollektiv xotira va madaniy davomiylilikning muhim vositasi sifatida ishlaydi [1, 109].

Tadqiqot quyidagi jihatlarni o'rganadi: palov marosimlarining ijtimoiy-ritual funksiyalari, identitetni mustahkamlashdagi roli va muhojirlik sharoitida sodir bo'layotgan o'zgarishlar. Asosiy tadqiqot savollari: (1) Palov qanday ijtimoiy va ramziy funktsiyalarni bajaradi? (2) U madaniy milliy o'zlikni qanday saqlaydi? (3) An'anaviy oziq-ovqat amaliyotlari qanday o'zgarishlarga uchramoqda?

Tadqiqotning dolzarbligi transmilliy muhitda an'analarning saqlanishi va transformatsiyasi jarayonlarini tushunish imkoniyatida namoyon bo'ladi. Ovakent o'zbeklarining palov marosimlari orqali o'z madaniy merosini qanday saqlab qolganligi va yangi sharoitga qanday moslashganligini o'rganish, nafaqat o'zbek muhojirlari, balki boshqa ko'chmanchi jamoalarning madaniy moslashish strategiyalarini tushunish uchun ham qimmatli tushunchalar beradi.

Muhokama va natijalar. Ovakentdagi o'zbek muhojirlari jamoasida palov marosimi murakkab ijtimoiy-madaniy funktsiyalarni bajaradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, palov nafaqat oddiy ovqatlanish hodisasi, balki ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash, madaniy identitetni saqlash va an'analarni avlodlararo davom ettirish vositasidir. Marosimlar jarayonida jamoaviy harakatlar orqali ijtimoiy aloqalar mustahkamlanadi, o'tmish bilan aloqalar tirilanadi va mehmondo'stlik orqali maqom namoyon etiladi.

Biroq, ikkilamchi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, jamiyatda sezilarli madaniy o'zgarishlar va moslashish jarayonlari ham kuzatilmoqda. Yosh avlodda an'anaviy qo'l bilan ovqatlanish o'rniga qoshiq ishlatishning keng tarqalishi va Navro'z bayramidan voz kechish kabi hodisalar madaniy transformatsiyani ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar, bir tomondan, turk madaniyati va diniy yetakchilarning ta'siri natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mahalliy aholi bilan o'zaro madaniy almashinuv natijasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Kõmürçukuru aholisi bilan yaqin aloqalar natijasida o'zbeklar mahalliy "kõmbe" pechenyesini o'zlashtirgan, mahalliy aholi esa o'zbek oshini yaxshi ko'radi. Bu o'zaro madaniy ta'sir integratsiya jarayonining tabiiy ko'rinishidir.

Adabiyotlar sharxi. Ushbu tadqiqotning nazariy va empirik asosi oziq-ovqat antropologiyasi, migratsiya tadqiqotlari va etnomadaniyatshunoslik sohalaridagi asosiy manbalarga tayanadi.

Tadqiqotning nazariy asosini Mintz va Du Bois (2002)ning asari tashkil etadi, unda ovqatlanishning nafaqat biologik, balki madaniy, ijtimoiy va ramziy ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

O'zbek muhojirlari jamoasining konteksti Hayitov (2008) tomonidan muhojirlikning tarixiy ildizlari (1917-1991) va Hatunoğlu (2013) tomonidan Turkiyaga kelgan (1982) o'zbek muhojirlarining aniq demografik tarkibi va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar orqali belgilanadi. Jamoaning ijtimoiy-iqtisodiy moslashuvi Çetin va Gün (2015)ning ishi orqali, ularning iqtisodiy madaniyati va maxsus savdo-sotiq faoliyatini o'rganish orqali yoritiladi. Özservet (2013)ning transmilliy aloqalarga oid tadqiqoti esa kengroq ijtimoiy tarmoqlarni tushunishga yordam beradi.

Madaniy amaliyotlar nuqtai nazaridan, Göçmez (2008)ning Ovakent o'zbeklari hayotini o'rganishi palov marosimining jamiyatdagi o'rnini aniqlashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Eraslan (2016)ning boshqa an'anaviy marosimlar (masalan, "Tüvekli Beşik") bo'yicha ishi marosimiy hayotga oid qo'shimcha ma'lumot beradi. Cengiz (2006)ning Hatayda ikki tillilik va madaniy identitet o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishi, jamoada kuzatilgan madaniy o'zgarishlarni (masalan, ovqatlanish usuli) tushunish uchun asos yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi ikkinchi darajali manbalar tahliliga asoslangan sifatli tahlil yondashuvlarini o'z ichiga oladi. Asosiy usullar quyidagilardan iborat: Qiyosiy va manbashunoslik tahlili - turli manbalar orasidagi farq va o'xshashliklarni solishtirish hamda ularning ishonchliligi va qimmatini baholash

Nazariy tahlil - madaniy antropologiya va migratsiya sotsiologiyasi nazariyalarini qo'llash.

Holatni o'rganish (Case Study) - Ovakent o'zbeklarining palov marosimini alohida holat sifatida tahlil qilish.

Tadqiqotning asosiy cheklovi dala tadqiqotlari va bevosita kuzatishlarning yo'qligidir. Shunga qaramay, turli manbalarning kompleks tahlili orqali tadqiqotning ishonchliligi va haqiqiyliги ta'minlangan.

Metodologik jihatdan quyidagi elementlar ta'kidlanishi mumkin:

Tadqiqotda tarixiy va zamonaviy manbalarning sinxron va diaxron tahlili qo'llanilgan.

Turli fan sohalaridagi (antropologiya, sotsiologiya, migratsiya tadqiqotlari) manbalarning integratsiyasi amalga oshirilgan

Madaniy o'zgarishlar va davomiylik jarayonlarini tahlil qilishda ko'p qirrali yondashuv qo'llanilgan.

Tadqiqot uslubi ilmiy jihatdan asoslangan bo'lib, barcha manbalar tegishli ilmiy standartlarga muvofiq tanlangan va tahlil qilingan.

Asosiy qism. XIX asrda Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi jarayonida hozirgi O'zbekiston hududlaridan Afg'onistonga ko'chib ketgan o'zbeklar [2, 45], 1979-yilda Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishidan keyin Afg'oniston shimolidagi qirg'iz va turkmanlar bilan birga Eron va Pokiston tomon qayta ko'chishga majbur bo'lgan [3, 540]. 1982-yilda Turkiya Buyuk Millat Majlisi tomonidan qabul qilingan 2641-sonli qonun [3] va 19823-sonli qarorga asosan turk kelib chiqishli o'zbeklarning Pokistondan Turkiyaga olib kelinishi belgilandi.

1982-yil avgust oyida 759 kishi va 172 xonadondan iborat bo'lgan birinchi guruh o'zbek muhojirlari Kõmürçukuru qishlog'i aholisi uchun qurilgan Ovakent turar-joyiga joylashtirildi [4, 34]. Muhojirlarning uchta alohida davrda kelganligi qayd etilgan: 1982-yilda birinchi guruh, 1983-yil avgustida 69 oila (329 kishi) va keyingi guruhda 9 oila (51 kishi) [5, 43-44].

Ovakentda Tavçilar va Kongratlar kabi ikkita yirik o'zbek urug'i mavjudligini, shuningdek Oqchoyi, Barsus, Chig'atoy, Do'rman, Merdat, Kang' va Quchchilar kabi mayda urug'lar hamda Farg'onalik, Mo'g'ul va Eshon kabi etnik guruhlarni qayd etadi [6, 592].

Dastlabki yillarda muhojirlar kunlik ishchi sifatida ishlagan, 1984-yildan boshlab terichilik bilan shug'ullana boshlagan [3, 552]. Zamonaviy davrda Ovakentda savdo-sotiqning

rivojlanganligini, ona vatan bilan bog'liq holda o'zbek guruchi, yashil choy va kiyim-kechak kabi mahsulotlarning olib kelinayotganligini ta'kidlaydi. An'anaviy tuzum saqlanib qolgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda o'zbek ayollari oila byudjetiga hissa qo'shish maqsadida Ovakentdan tashqarida ishlashni boshlagan [7, 41-42].

O'zbeklar uy ichida o'zbekcha, tashqarida esa turkcha gaplashadi [8, 26]. Birinchi avlod ko'chmanchilari an'anaviy o'zbek kiyimlarini (köylek va işton) kiyishda davom etmoqda [9, 177]. Afg'onistondan kelgan o'zbeklarning vatan tushunchasining noaniqligini, ammo ovqatlanish odatlarini saqlashda konservativ yondashuvini qayd etadi.

Marosimlar va palovning ijtimoiy-ramziy ahamiyati. Marosimlar va bayramlar odatda ovqat atrofida shakllanadi, oziq-ovqat ulashish esa ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni aks ettiradi. Turk madaniyatida mehmon qabul qilish muhim o'rin tutadi, mehmon "Xudoning mehmoni" sifatida barakat keltiruvchi deb hisoblanadi. O'rta Osiyodagi turk jamoalarida ijtimoiy-madaniy tadbirlarda palov muhim o'rin tutadi. Ozarbayjon turklarida ism qo'yish marosimida [10, 514], Navro'z bayramlarida [11, 155] va to'y marosimlarida palov tayyorlanadi.

Ovakent o'zbeklarida palov tug'ilish (aqiqa va haq to'yi), o'lim (uchinchi, ettinchi, qirqinchi kun va bir yillik marosimlar), to'y, sunnat to'yi, askarni xayrlash va boshqa muhim tadbirlarda tayyorlanadi [5, 130-155]. Palov tayyorlash marosimlarda ijtimoiy majburiyat hisoblanadi, pishirilmasa ayblanish kuzatiladi. Moddiy qiyinchilikdagi shaxslarga jamoaviy yordam ko'rsatiladi.

Palovning ramziy ahamiyati uning tibbiy va madaniy qadriyatlarida namoyon bo'ladi. Ovqatning nafaqat jismoniy, balki ramziy ma'noga ega ekanligi ta'kidlanadi. Ovakent aholisi palovning o'tmishdan kelib chiqqanligini, bobolar an'anasini davom ettirishni va uning tibbiy afzalliklarini yosh avlodga alohida ta'kidlaydi.

Madaniy o'zgarishlar kuzatilmoqda: yosh avlod qo'l bilan ovqatlanish o'rniga qoshiq ishlatishni afzal ko'rmoqda. Navro'z bayrami yaqin o'tmishda diniy yetakchilar ta'sirida (Payg'ambar hadisiga asoslanib) tark etilgan. Madaniy o'zaro ta'sir natijasida o'zbeklar Kömürçukuru aholisining "kömbe" pechenyesini o'zlashtirgan, mahalliy aholi esa o'zbek oshini yaxshi ko'radi [5, 124].

Xulosa. Palov Ovakent jamoasida kuchli ijtimoiy birlashtiruvchi rol o'ynaydi. U ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlaydi, o'zaro yordamni tashkil etadi va jamoaning ijtimoiy tuzilishini qayta tasdiqlaydi. Palov muhim madaniy marker bo'lib, o'zbek milliy o'zligini belgilash va kollektiv xotirani (Afg'onistondagi hayot, ko'chish tajribasi) saqlash vositasi hisoblanadi. U madaniy chegara va etnik farqlanishni saqlab qolishga xizmat qiladi.

An'ana saqlanib qolgan bo'lsa-da, u statik emas. Jamoaning, ayniqsa yosh avlodning, mahalliy turk madaniyati va zamonaviy global oqimlar ta'sirida bo'lishi tufayli palov marosimining amaliy jihatlari (masalan, asboblar) va uning bayramlash doirasi sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda. Bu holat muhojir jamoalarda an'anaviy oziq-ovqat amaliyotlarining nafaqat madaniy meros, balki moslashuvchanlik va o'zlikni qayta aniqlash strategiyasi sifatida ishlashini ko'rsatadi.

Ovakentdagi o'zbeklarning palov marosimi madaniyatlarning o'zaro ta'siri, qarshiliklari va dialogi haqida qimmatli tushuncha beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy oziq-ovqat amaliyotlari muhojir jamoalarda nafaqat madaniy identitetni saqlab qolish, balki yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashishning muhim vositasi hisoblanadi.

References:

1. Mintz S. W., Du Bois C. M. The anthropology of food and eating // Annual Review of Anthropology. – 2002. – Vol. 31, № 1. – B. 99–119.

2. Hayitov, Sh.A. O‘zbek muhojirligi tarixi (1917–1991). – Toshkent: ABU Matbuot-Konsalt, 2008. – 208 b.
3. Çetin B., Gün İ. Türkiye'ye göçen Özbeklerde iktisadi kültür ve adaptasyon süreci: Ovakent örneği (Hatay) // Coğrafyaya adanmış bir ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay: Atatürk Üniv. Yay. (1056), Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yay. 131. Araştırmalar Serisi. – 2015. – № 56. – B. 535–570.
4. Türkiye Cumhuriyeti. 5543 sayılı İskan Kanunu : 19/9/2006 tarihinde kabul edilmiştir. // Resmî Gazete. – 26/9/2006. – Sayı: 26301. – URL: <https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/iskan-kanunu-5543> (Murojat qilingan sana: 13.09.2024).
5. Göçmez E. Afganistan’dan gelen göçmen Özbekler’in sosyo-kültürel ve dini hayatları üzerine sosyolojik bir araştırma (Hatay İli Ovakent Beldesi Örneği) : yuqori malaka (magistratura) dissertatsiyasi / Selçuk Universiteti, Sotsial-gumanitar fanlar bo‘yicha fakultet, Falsafa va dinshunoslik kafedrası, Din sotsiologiyasi bo‘limi. – Konya, 2008.
6. Hatunoğlu N. Türkistan’dan Türkiye’ye cumhuriyet döneminde yapılan göçler kapsamında 1982 Afganistan göçleri // 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi – Türk Dünyasının Vizyon Arayışı: Kongre Bildirileri. – Calalabat: [Publisher not specified], 2013. – B. 585–594.
7. Eraslan A. Antakya’da yaşayan Özbeklerde ‘Tüvekli Beşik’ geleneği // Çukurova Araştırmaları Dergisi. – 2016. – Jild 2. – № 1. – B. 39–51.
8. Cengiz A. K. Dil kültür ilişkisi açısından Hatay’da iki dillilik : yuqori malaka (magistratura) dissertatsiyasi / Hatay Mustafa Kemal Universiteti, Sotsial-gumanitar fanlar bo‘yicha bakalavriyat va magistratura fakulteti, Antropologiya kafedrası. – Hatay, 2006.
9. Özservet Y. Ç. İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin ulusötesi kentleşme ağlarının analizi // FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. – (Aralık 2013): 163-81.
10. Çeltikçi O. Türk dünyası kültüründe doğum üzerine ortak uygulamalar // Journal of Azarbaijani Studies. – 2010. – № 6. – B. 511–521.
11. Kafkasyalı A. Türk dünyasında Nevruz geleneğine toplu bakış // Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – 2005. – Jild 6, № 2. – B. 149–172.